

Milano, 29 ottobre 2024

**Richiesta al CET Lombardia 5
di notifica-approvazione dello studio:**

CIRCULATING AND PLAQUE MARKERS OF CARDIOVASCULAR OUTCOMES

- STUDIO CAMELOT -

Proponente:

IRCCS MultiMedica

PI: Dr Massimiliano Martelli
UO Chirurgia Vascolare
Sesto San Giovanni

E-mail: massimiliano.martelli@multimedica.it

Collaboratori MultiMedica:

Co-PI: Dr Marco Miramonti
Dr Gaetano Lanza
UO Chirurgia Vascolare
Castellanza

Dr Francesco Prattichizzo, Dr Gaia Spinetti, Dr Antonino Bruno
UO Ricerca Cardiovascolare
Milano

Sperimentatore Principale – ASST Ospedale Santi Paolo e Carlo

Dr. Matteo Crippa
SC Chirurgia Vascolare

E-mail: matteo.crippa@asst-santipaolocarlo.it

Gentile Comitato Etico,
in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio CAMELOT **“Circulating And Plaque MARKers of Cardiovascular Outcomes”**.

Si tratta di un Progetto di ricerca che ha lo scopo di indagare se nuovi marcatori cellulari e molecolari (cellule CD34+, neutrofilo, cellule Natural Killer, citochine e microRNAs) e inquinanti (micro e nanoplastiche, MNP) possano migliorare la previsione del rischio di eventi cardiovascolari maggiori (MACE) oltre i fattori di rischio tradizionali.

I Pazienti in studio sono 600 soggetti di età maggiore di 18 anni con le seguenti caratteristiche:
1) pazienti con stenosi carotidea secondo la classificazione del North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial e che devono sottoporsi a endoarterectomia carotidea per stenosi della carotide interna extracranica di alto grado (>70%). Verranno arruolati pazienti sia con malattia asintomatica sia sintomatica.

2) pazienti sottoposti a procedure di rivascolarizzazione periferica (endoarterectomia femorale o bypass femoro-crutale).

Saranno esclusi pazienti con insufficienza cardiaca, difetti valvolari, neoplasie maligne o ipertensione secondaria.

Dopo la procedura prevista dalla normale pratica clinica, i pazienti saranno seguiti longitudinalmente per monitorare eventi come infarto miocardico non fatale, ictus non fatale, rivascolarizzazione supra-aortica e periferica, amputazione dell'arto inferiore, PCI, CABG e mortalità per tutte le cause. I follow-up sono previsti a 6, 12 e 24 mesi.

I fattori di rischio convenzionali non intercettano appieno il rischio di malattie cardiovascolari, con circa il 20-30% degli eventi cardiovascolari che sfuggono alle attuali valutazioni del rischio. In particolare, la presenza di fenomeni infiammatori locali e sistemici contribuisce a questo rischio che viene definito “residuo”. Poiché il biomarcatore oggi in uso, la proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hs-CRP), rileva parzialmente l'infiammazione di basso grado, ulteriori marcatori infiammatori sono necessari per una stratificazione del rischio più accurata.

L'analisi ha quindi l'obiettivo principale di valutare la capacità dei marcatori candidati di rilevare il rischio di MACE, definito come la combinazione di infarto miocardico, ictus e mortalità per tutte le cause, in una coorte di pazienti ad alto rischio cardiovascolare sottoposti a endoarterectomia carotidea o femorale.

Obiettivo secondario è valutare la capacità dei marcatori candidati di rilevare il rischio di MACE esteso, definito come la combinazione di infarto miocardico, ictus, rivascolarizzazione sopra-aortica e periferica, amputazione degli arti inferiori, PCI, CABG e mortalità per tutte le cause nella stessa coorte.

La raccolta dati è multicentrica e si svolgerà in collaborazione con UO di Chirurgia Vascolare di MultiMedica di Sesto San Giovanni e Castellanza e SC Chirurgia Vascolare dell'Ospedale Santi Paolo e Carlo.

L'inizio dello studio è previsto per dicembre 2024 – gennaio 2025. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Non sono previsti valutazioni o procedure addizionali, saranno raccolti campioni ematici e un campione biotipico come di seguito dettagliato:

A tutti i soggetti partecipanti sarà chiesto di sottoporsi ad un prelievo ematico per la raccolta di circa 20 ml di sangue periferico, che verrà utilizzato per l'analisi delle molecole (e.g. citochine, microRNA, micro e nano plastiche) e cellule (e.g. CD34+, neutrofili e natural killer) che costituiscono nuovi biomarcatori di rischio cardiovascolare in pazienti con aterosclerosi.

Sarà inoltre inviato al laboratorio di ricerca un campione di scarto operatorio costituito da un frammento di placca aterosclerotica per l'analisi nel tessuto dei biomarcatori in esame.

Una parte del campione verrà conservato per analisi future di approfondimento nell'ambito delle finalità del progetto.

Il Promotore dello studio è IRCCS- MultiMedica.

Il sottoscritto, Massimiliano Martelli

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

In fede:

Massimiliano Martelli

Allegati:

Protocollo CAMELOT – v 1.0 del 4 ottobre 2024

Sinossi CAMELOT – v 1.0 del 4 ottobre 2024

Consenso informato e Foglio informativo CAMELOT – v 1.0 del 4 ottobre 2024

Lista variabili (Tabella da protocollo)

Lista centri

CV – PI Dr Martelli (MultiMedica) + Modulo conflitto di interessi

CV- Co PI Dr Miramonti (MultiMedica) + Modulo conflitto di interessi

CV -PI Dr Crippa (ASST Ospedale Santi Paolo e Carlo) + Modulo conflitto di interessi